
TECNOLOGIA ASSISTIVA POTENCIALIZANDO O APRENDIZADO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE

DOI: 10.5281/zenodo.14845840

Maria Veronildes Oliveira Cabral Barbosa
veronildescabrall@gmail.com

Rede Estadual de Educação de Teresina- PI

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9873169149161636>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica .

RESUMO: Introdução: O estudo traz o relato de experiência e reflexões acerca do uso da Tecnologia Assistiva (TA), nos serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE), como recurso para promoção da autonomia, aprendizagem e qualidade de vida das pessoas com deficiência. **Objetivo:** apontar as diferentes maneiras como a Tecnologia Assistiva pode ser utilizada como recurso didático para o ensino e promoção da aprendizagem de estudantes com deficiência que frequentam as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). **Metodologia:** relato numa abordagem qualitativa de recursos pedagógicos compreendidos como TA e as contribuições reais de aprendizagem a partir de um estudo desenvolvido durante dois meses de atividades com esse objetivo, apresentar dados que evidenciam as tecnologias assistivas como fundamental para o processo de inclusão. Os sujeitos da pesquisa foram três professores das salas de recursos e do AEE que desenvolveram as atividades a partir do mesmo propósito e recursos didáticos, com um público de 12 estudantes. Os dados foram apresentados a partir de entrevista com os sujeitos, os quais elencaram as percepções e reflexões pertinentes. **Resultados:** aponta-se o envolvimento e interação dos estudantes, o interesse pelas atividades, a atenção e concentração nos direcionamentos, desenvolvimento da autonomia, iniciativa na atividade, interesse nas tarefas e estímulos sensoriais. **Conclusão:** os achados e as reflexões dialogadas com os teóricos que estudam as contribuições das TA nos processos de inclusão, desencadearam o interesse no aprofundamento da pesquisa que a temática culminou numa pesquisa de mestrado em andamento que visa investigar, identificar e analisar os impactos das tecnologias assistivas no AEE como mecanismo didático, inovador, possível e acessível para a promoção da aprendizagem e autonomia dos estudantes.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Educação Especial; Tecnologia Assistiva.